
LA LIMINALIDAD DEL CAMINO A LA VIVIENDA PROPIA. ESTUDIO DE CASO DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDA

Julieta Franco^a

RESUMEN

La generación de políticas habitacionales en Argentina refleja distintos matices según la ideología de cada gobierno, como puede notarse en las acciones a nivel nacional de un Estado benefactor (2003-2015, Kirchnerismo) el que se situó como constructor de viviendas, en contraste con uno neoliberal (2016-2020, Macrismo) que actuaba bajo las reglas del mercado inmobiliario.

En este marco, se abordará el análisis del caso de la cooperativa de vivienda “19 de junio por una vivienda digna” ubicada en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, fundada en el año 2010. Uno de sus proyectos de vivienda, en el que haremos hincapié en este trabajo, es el barrio Manuel Dorrego en la localidad de Quilmes, gestionado a través del programa “Techo Digno”, bajo la Ley Nacional N° 24.464. Sin embargo, aun cuando se comenzaron las bases y estructuras de dichas viviendas, las obras se vieron paralizadas de forma indefinida. Esta situación puede ser interpretada como un momento “liminal”, en términos de Van Gennep, como parte de un rito “de paso” hacia el objetivo de la vivienda propia, aún pendiente.

Este artículo se propone analizar el espacio social y su vinculación con las políticas públicas, en relación al acceso a la vivienda, situándonos en el caso de la cooperativa mencionada a partir de la reflexión sobre los hechos acontecidos desde su formación en 2010 hasta la actualidad. El análisis de este caso es relevante como forma de visibilizar la situación de esta cooperativa, pero también es un aporte para reflexionar en torno a la vivienda social y su continuidad.

PALABRAS CLAVE: acceso a la vivienda; política habitacional; espacio social; cooperativa de vivienda

ABSTRACT

The generation of housing policies in Argentina reflects different nuances according to the ideology of each government, as can be seen in the actions at the national level of a benefactor State (2003-2015 Kirchnerism) which positioned itself as a home builder, in contrast to one neoliberal (2016-2020 Macrismo) that acted under the rules of the real estate market.

In this framework, the analysis of the case of the housing cooperative “June 19 for dignified housing” located in the Avellaneda district, Buenos Aires province, founded in 2010, will be addressed. One of its housing projects, in which we will emphasize in this work, is the Manuel Dorrego neighborhood, in the town of Quilmes, managed through the “Techo Digno” program, under National Law 24.464. However, even when the bases and structures of these houses began, the works were paralyzed indefinitely. This situation can be interpreted as a “liminal” moment, in terms of Van Gennep, as part of a “rite of passage” toward the objective of owning a home, still pending.

This article intends to analyze the social space and its link with public policies, concerning access to housing, situating ourselves in the case of the aforementioned cooperative from the reflection on the

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Puan 480 (C1406). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. francojulieta91@gmail.com

events that have occurred since its formation in 2010 to the present. The analysis of this case is relevant as a way of making visible the situation of this cooperative, but it is also a contribution to reflect on social housing and its continuity.

KEYWORDS: access to housing; housing policy; social space; housing cooperative.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 15 de septiembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

Este artículo¹ propone analizar el espacio social y su vinculación con las políticas públicas en torno al acceso a la vivienda, situándonos en el caso de la cooperativa de vivienda “19 de junio por una vivienda digna” (en adelante, 19 de junio) ubicada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Uno de sus proyectos de vivienda, en el que haremos hincapié, es el barrio Manuel Dorrego, ubicado en la localidad de Quilmes.

A partir del análisis de los hechos acontecidos desde su formación en 2010 hasta la actualidad, se observa el contraste de las acciones políticas a nivel nacional entre un Estado benefactor (2003-2015, Kirchnerismo) en relación a uno neoliberal, situándonos en la presidencia de Mauricio Macri (2016-2019), y actualmente un Estado en recuperación, en un contexto de post pandemia de Covid 19. Ciertamente, las acciones y políticas públicas de cada gobierno muestran su impronta política. En este caso, se trabaja sobre cómo los posicionamientos estatales interpelan a esta organización, durante el proceso de acceso a la tierra, y la construcción de las viviendas, de las que sus miembros serán futuros adjudicatarios.

En primer lugar, apelamos a la perspectiva del espacio social, desde la cual esta categoría es utilizada teóricamente y como herramienta de análisis porque permite visibilizar determinadas

relaciones sociales -entre los espacios y sus usos, actividades y significados- e interpretar así los elementos situacionales del campo, “que serían difíciles de rastrear solo a través de las preguntas” (Guebel et al., 2019, p. 4). Esto permite ver las relaciones de los asociados con el espacio, las relaciones sociales que se establecen en él, y cómo estas son atravesadas por distintos posicionamientos del Estado y la formulación de las políticas públicas. Por otra parte, se introducirá un acercamiento a la cooperativa desde su formación hasta la actualidad, utilizando el concepto de rito de paso, como herramienta para comprender problemáticas actuales, y para analizar los distintos momentos de su trayectoria.

Este trabajo es abordado desde un enfoque cualitativo-etnográfico, donde resaltó la observación participante, entendiéndose no como acciones separadas sino dentro de un mismo proceso de involucramiento, basado en la construcción de una relación con los sujetos/informantes (Guber, 2001) a partir de la cotidianidad. Este enfoque metodológico, permite reflexionar sobre los procesos vividos y considerar la perspectiva de los actores involucrados en la cooperativa. Con respecto a mi posicionamiento, inicialmente mi rol fue como asociada de la cooperativa desde 2010 al 2017 aproximadamente, lo cual me permitió el acceso a eventos como reuniones o acontecimientos relevantes en la problemática de estudio, así como la participación en reiteradas visitas al predio en los distintos momentos del periodo bajo análisis. A esto se sumó la realización de entrevistas en profundidad. Asimismo, en conjunto con la búsqueda de bibliografía específica de la temática, realicé análisis de fuentes secundarias, como

¹ La investigación se realiza en el marco del tema elegido para mi tesis de licenciatura y como integrante del Proyecto UBACyT N°20020190100374BA “Espacio social y políticas públicas: participación y disputas por la tierra y la vivienda”, con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ambos bajo la dirección de la Mgter. Claudia Guebel.

artículos periodísticos, leyes, y resoluciones relevantes en la cuestión.

En los próximos apartados, presentaré algunos referentes teóricos respecto del espacio social, el Estado y las políticas públicas, que permiten establecer un marco conceptual desde el cual entender las demandas de la cooperativa. Luego, apelo a la noción de “rito de paso” de Van Gennep ([1909]2008) como una herramienta para reconstruir y explicar la trayectoria de la organización y los diferentes momentos que pueden reconocerse en su relación con las políticas de vivienda desplegadas por diversas agencias estatales. Planteo la hipótesis de una extensión de una etapa liminal que impide la consecución del proceso ritual. Por último, en las conclusiones, recupero los elementos centrales del análisis y muestro cómo desde el caso particular se puede aportar a la reflexión sobre cuestiones centrales, como el derecho a la vivienda.

REFERENTES CONCEPTUALES

Espacio social, Estado y políticas públicas

En la revisión bibliográfica sobre la temática se evidenciaron distintos niveles de análisis y de discusión, los que permiten problematizar el caso trabajado. Lefebvre (1976) conceptualiza la noción de “producción del espacio”, y afirma que el espacio es político, estratégico e ideológico, ya que fue moldeado por los distintos procesos históricos y naturales, en articulación con las relaciones de producción existentes, en la dialéctica entre el espacio dominante y dominado. De esta forma, sostiene, el capitalismo impone formas y visiones, entre ellas, la fragmentación del Espacio como mercancía, “pulverizado en la propiedad privada” (Lefebvre, 1976, p. 223).

Situando a la vivienda dentro de la problemática urbana, este autor introduce la noción del “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1976), retomado también por Harvey (2008), como un derecho común, por encima de lo individual, focalizando en el poder colectivo para intervenir en los procesos de urbanización, donde debe haber control democrático en el despliegue urbano.

Por otro lado, también resultan útiles los planteos de Oslender (2002), quien postula una espacialidad

de la resistencia, abordando la visión del espacio no como algo organizado o manipulado según las representaciones. Por el contrario, según señala, existen resistencias o acciones que alteran estas visiones, al estar interpeladas desde lo local y lo regional, lo público y lo privado.

Oszlak (1991), por su parte, formula que la localización del espacio urbano es instaurada “desde arriba”, instalando en los individuos una meritocracia para poder lograr su lugar, lo cual requiere reflexionar sobre el rol del Estado, para garantizar el derecho a la vivienda en el marco del derecho al espacio urbano. El Estado es entonces un actor activo que concretiza sus acciones mediante las políticas estatales, que son definidas como un conjunto de acciones y omisiones, y una toma de posición ante una cuestión determinada, según las necesidades y demandas de la sociedad (Oszlak & O’Donnell, 2011).

La dimensión simbólica del espacio social fue trabajada por Bourdieu (1988, 1990), quien lo plantea como el lugar donde los agentes, grupos e instituciones ocupan posiciones, producen y estructuran la realidad social. A su vez, existen luchas simbólicas que demarcan divisiones sociales entre conjuntos de agentes según la posición que ocupan dentro de él. Desde su perspectiva también debe atenderse al Estado, dado que este actúa codificando e instrumentando jurídicamente, lo que permite la legitimación de las clasificaciones sociales, lugar donde se afirma y ejerce el poder dentro del espacio social.

La categoría de espacio social, que involucra no solo el espacio físico sino también el lugar en el que se crean sentidos y actividades, nos permite acercarnos entonces al caso particular de estudio y ver cómo la constitución y trayectoria de la cooperativa 19 de junio y la creación del barrio Manuel Dorrego muestran un problema consecuente de las relaciones propias del capitalismo. Pues se trata de un sistema donde cada sociedad produce su espacio y el acceso a la vivienda surge como una lucha por un fragmento de aquel.

La conformación de la cooperativa fue una forma colectiva de demandar espacio, pero también de ejercer el derecho a la ciudad (Harvey, 2008).

De este modo, al buscar acceder a una vivienda dentro del espacio urbano (Oszlak, 1991), se apeló al Estado, pues este tiene la capacidad de instrumentar una planificación espacial a través de la formulación de políticas públicas (Oszlak & O'Donnell, 2011), y la posibilidad de actuar en la lucha simbólica por el espacio a través de instrumentos jurídicos. Es preciso comprender que la formulación de las políticas públicas son guiadas por intereses e ideologías que varían según determinados momentos históricos, siguiendo a Guebel et al. (2021) quienes se refieren a las “políticas públicas que expresan y disputan el espacio social, simbólico y territorial, tanto al interior del Estado, como también en la gestión y aplicación de las mismas” (2021, p. 4). Estas disputas en el espacio social, muestran cómo ante los cambios de gobierno a nivel nacional y provincial, según los intereses de cada gestión, se mostraron distintos posicionamientos. La formación de la cooperativa y la adhesión al programa Techo Digno, muestra un Estado benefactor, que formula políticas sociales de índole social. Se observa un contraste en el posicionamiento estatal nacional, con la asunción de Mauricio Macri en 2015, donde el área habitacional queda en manos del mercado del mercado inmobiliario, dejando en paralizados proyectos previos de vivienda social (Guebel et al., 2021, p. 9).

RITOS DE PASO: DE LA COOPERATIVA A LA VIVIENDA PROPIA

Definiendo a los “ritos de paso” o de iniciación, como la transición de un estado a otro, Van Genep ([1909]2008) plantea la existencia de un esquema en las prácticas rituales, que mediante una secuencia de fases, basadas en mecanismos de detención y espera, prepara las condiciones de paso para luego dar la entrada y agregación al nuevo estado, enmarcados estos estados en formalidades propias de cada etapa.

El proceso ritual, en términos de Turner (1988) muestra las formas de clasificación de una sociedad estudiada, reflejando la estructura de la vida social. En el estado de margen o liminalidad, es decir la instancia de “paso”, los sujetos “se hallan (...) simbólicamente en suspenso” (Turner, 1988, p. 109). Al estar en un periodo de transición,

no están en una posición ni en otra. Esta idea de liminalidad, no solo ha sido utilizada para estudiar ritos en comunidades mágico-religiosas, sino que también permite interpretar problemáticas de la sociedad actual. García Linera (2021), por ejemplo, plantea la idea de que vivimos un “tiempo histórico liminal” donde el capitalismo genera problemáticas que producen transformaciones inesperadas, a nivel global, pero también a nivel local.

Desde otro posicionamiento, los ritos de paso pueden visualizarse en las prácticas que el Estado establece y genera como necesarias para determinados objetivos, a través de una rutina de pasos que funcionan como rituales de Estado (Corrigan & Sayer, 2007) y cuyo cumplimiento logra el pasaje de un estado a otro.

El acceso a un hogar propio puede ser entendido como un paso hacia la adultez, a la estabilidad individual o del grupo familiar, a un lugar de pertenencia donde se reproduce la vida privada. De esta forma, la vivienda propia implica cruzar un umbral (el límite para traspasar de una etapa a otra), siguiendo a Van Genep ([1909]2008), pero también refleja el status social, según el sistema de percepciones y posiciones que se ocupan dentro del espacio social (Bourdieu, 1988).

Rito de iniciación: del pasado al presente

La cooperativa 19 de junio se fundó en 2010, impulsada por ex integrantes de una cooperativa que funcionó en las décadas de 1980 y 1990, y que formó parte del proceso de construcción de conjuntos habitacionales en distintas localidades de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Luego de la adjudicación de un último barrio en Quilmes, entre los años 1990 y 1991, esta organización continuó por un breve período hasta que se disolvió. Su disolución coincidió con los cambios socio políticos de reestructuración estatal que caracterizó el inicio de los noventa a nivel nacional, en un contexto neoliberal (Barreto, 2018). Lo que incluyó el abandono de la vivienda social como política habitacional, dejando el acceso a la vivienda como una responsabilidad individual.

En la organización de la cooperativa, los/as primeros/as asociados/as eran familiares (hijos/as

principalmente) de aquellos/as que habían recibido sus viviendas en las décadas pasadas. También, quienes fueron convocados/as mediante recomendaciones de vecinos/as, y otros asociados/as que informaban del proyecto en charlas informales, logrando así una red de personas con vínculos en común. Esta convocatoria se transmitía de forma discreta, como un secreto, porque se consideraba que debían ser solo personas recomendadas y, a su vez, por el desconocimiento sobre la cantidad de viviendas que se iban a realizar. Luego, se brindaba un número telefónico al que los/as interesados/as se comunicaban para una charla informativa y posterior adhesión. El ingreso, además de la recomendación de otro/a asociado/a, implicaba la entrega de documentación como parte de un proceso burocrático, mediante el cual se adquiría un reconocimiento del sentido de pertenencia, mediante un número identificador, que sería solicitado en cada encuentro. En términos del ritual según Van Genep ([1909]2008), este proceso preliminar puede considerarse como instancia de “entrada y agregación”.

Las reuniones se realizaban en una oficina ubicada en el centro del partido de Avellaneda. Inicialmente eran en pequeños grupos, en los que circulaban muchos interrogantes sobre cómo sería la operatoria de esta nueva organización. En estos encuentros se manifestaban, tanto en el imaginario de los asociados como en el discurso de los directivos de la cooperativa, los relatos acerca de cómo en décadas pasadas habían podido obtener su vivienda, su departamento. Estos relatos se basaban en los recuerdos y anécdotas rememoradas por sus padres y/o madres acerca de, por ejemplo, cómo se realizaban asambleas (que duraban largas horas), pero principalmente los relatos hacían mención a la espera de varios años hasta ver los resultados. Puede decirse que este imaginario actúa como un “mito”, en términos de Shore (2010), ya que brinda un plan de acción respecto de cómo organizarse y gestionar este tipo de proyecto y de los pasos a seguir.

De esta forma, se entrelazaron los vínculos que dieron origen a esta organización, llegando a aproximadamente 500 asociados/as en sus primeros dos años. Otra característica compartida era el

hecho de que eran ciudadanos/as que no habitaban en una vivienda propia, sino que residían con familiares, alquilaban, o no aplicaban a las políticas federales de vivienda social, ni a préstamos que posibilitaran el financiamiento. Fue en este marco que se conformó esta cooperativa, que desde el comienzo apeló al derecho constitucional a la vivienda digna y demandó a los estados nacional y provincial el cumplimiento del mismo.

Transcurridos cuatro años de reuniones y con una organización interna ya consolidada, se entretejieron alianzas políticas a través del diálogo con gobiernos provinciales y municipales, y se buscaron alternativas de terrenos disponibles, que se adquirieron a nombre de la cooperativa y que fueron financiados por sus asociados/as. Estos terrenos permitieron desarrollar dos proyectos principales: uno en Quilmes (2014) y otro en Avellaneda (2015).

En este trabajo se analizará el caso del proyecto del partido de Quilmes, donde las tierras debieron ser cedidas al Estado para la posterior construcción de las viviendas, en el marco del programa “Techo Digno”² (2015), destinado a garantizar la tenencia formal de viviendas a la población.

La operatoria de este proyecto se gestionó a través del Estado nacional. Los proyectos fueron evaluados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat para la aprobación de la financiación de las obras. El Instituto Provincial de Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IPVBA), se encargó de la planificación y posterior ejecución del proyecto a través de licitaciones con empresas de construcción. Las obras se realizarían por etapas, las viviendas serían adjudicadas a los/as asociados/as bajo la modalidad “llave en mano” y, posteriormente, serían abonadas en forma de hipotecas bajo la Ley Nacional N°24.464, sancionada en 1995. Se trata de una ley que destina fondos federales a la provincia y municipios para financiar la construcción de viviendas. Por su parte,

² Techo Digno es un programa federal iniciado en 2012 con el propósito del acceso a la tenencia formal. El mismo tiene dos líneas de acción: la financiación de la construcción de viviendas nuevas y soluciones habitacionales como refacciones o ampliaciones de hogares.

los municipios, adquirieron la responsabilidad de certificar los avances y el cumplimiento de los plazos.

Este proceso, con la participación de distintos organismos públicos, da cuenta de cómo en la producción del espacio intervienen distintas escalas estatales, que se movilizan e interactúan para la resolución de una cuestión socialmente relevante (Oszlak & O'Donnell, 2011), en este caso, el acceso a la tierra y a la vivienda digna.

Un espacio legible: el sentido del lugar a partir del barrio Manuel Dorrego

A partir de la licitación para la construcción a fines del 2014, se anunció el inicio de las obras, remarcando su importancia para la zona de Quilmes, ya que no solo se apuntaba a reducir el déficit habitacional sino que implicarían el desarrollo de un proyecto de urbanización a nivel local, que incluiría la realización de obras hídricas y cloacas ya que, hasta ese entonces, era una zona inundable (Diario Popular, 27 de septiembre de 2014).

En este sentido, es importante destacar que no solo se contemplaba el acceso a una vivienda, sino también “el acceso a una configuración compleja, conformada por los bienes y servicios que posibilitan habitar la ciudad, en un marco de integración económica, social y política” (Fernández Wagner, 2004, p. 16). Es decir, el proyecto implicaba no solo el cumplimiento del derecho a la vivienda digna, sino también el derecho a la ciudad, como fuera formulado por Lefebvre.

Oslender (2002) retoma la noción de producción del espacio de Lefebvre (1976), que complementa con la “perspectiva del lugar”, y señala tres elementos: 1) localidad: espacios y contextos de interacción y comunicaciones cotidianas utilizados por los actores sociales; 2) ubicación: espacio geográfico, el cual es atravesado por distintos procesos sociales, económicos que operan desde lo regional, nacional y global; y 3) sentido de lugar: la relación de la gente con el lugar. Los mismos se utilizarán en adelante para caracterizar al barrio Manuel Dorrego.

La ubicación del terreno era en Quilmes este, cercana al límite con Ezpeleta, entre las calles Mozart y Dorrego. El predio se encontraba a 14 cuadras de Avenida Mitre y a 40 cuadras de la Estación de Quilmes, que eran los puntos estratégicos de acceso a los medios de transporte público. Por lo tanto, la accesibilidad del lugar estaba parcialmente restringida, ya que no había muchas líneas de colectivos que llegaran a puntos cercanos, o bien había que acercarse hasta la mencionada avenida. A su vez, aunque el predio está cercano a la autopista Buenos Aires-La Plata, las salidas de la misma se encuentran en Quilmes, o en la localidad vecina de Berazategui. Si bien la misma fecha de sanción de este proyecto de viviendas, coincide con la aprobación de la bajada de la autopista en Ezpeleta (Perez, 2014), un tema demandado por los vecinos de la zona durante varias oportunidades, este proyecto nunca fue realizado.

El terreno estaba en una zona sin calles pavimentadas, con dificultad para acceder a servicios básicos, y rodeado de barrios en condiciones de precariedad. Por lo cual el Estado aprobó la realización de obras complementarias de infraestructura, como hidráulica y pavimentación en calles aledañas -realizadas entre 2015 y 2016- en el marco de dos gobiernos distintos. También se realizó la construcción de otro conjunto habitacional a pocas cuadras del predio, perteneciente al programa federal de viviendas, lo que implicó cambios en las condiciones de habitabilidad de los alrededores.

Siguiendo a Oslender (2002), la “ubicación” como lugar geográfico junto con la “localidad” donde se manifiesta la interacción de los actores sociales, interpelan el espacio que conforma este barrio. Asimismo hay un tercer elemento: el “sentido del lugar”; el que se fue transformando según los procesos relatados en el imaginario de los asociados.

En un primer momento, la pertenencia al lugar se generaba dentro de la cooperativa, a partir de la definición de la zona donde cada socio/a proyectaba tener su vivienda, fuera por cercanía a sus lugares de origen, o por vínculo con las personas de su entorno. Esta segmentación interna, implicaba la

pertenencia a un “proyecto”, en relación al cual se realizaban reuniones específicas y se mantenían comunicaciones internas respecto de sus avances. Sin embargo, el sentido del lugar se materializó al concretarse el acceso a la tierra y la adhesión al programa Techo Digno, que pretendía ser prometedor y efectivo a corto plazo.

Las representaciones sobre el lugar generaban identificación y un sentido del lugar, demostrado en la efervescencia colectiva generada, en términos de Durkheim ([1912](2021), en las reuniones, asambleas, y visitas reiteradas al predio, con intensos aplausos y entusiasmo, ya que no se trataba solo del sueño individual de la casa propia, sino del sueño de todos los asociados y asociadas que avanzaban un paso más para lograrlo.

El espacio se había vuelto legible, en términos de Oslender (2002), a la vez que se asociaba un lugar geográfico con la planificación de cómo sería el barrio, proyectado en las imágenes y planos, visibles en la oficina de la cooperativa. El tipo de vivienda proyectado era dúplex de dos o tres pisos, de tres o cuatro ambientes, los que serían destinados según la cantidad de personas del grupo familiar, y contarían con espacios verdes en las intersecciones, para uso común. También estaba prevista la construcción de un estacionamiento, una plaza, es decir, lugares de uso común para la

interacción entre los futuros vecinos y se prometía la entrega de equipamiento para las viviendas como calefones, e inclusive se dialogaba en las reuniones sobre cómo serían las casas en su interior, si incluirían o no electrodomésticos, lo que causaba risas pero también mostraba la ilusión de cada familia.

En síntesis, la realización de este proyecto implicaba un avance en la urbanización de esta parte de Quilmes este, donde se encuentra el predio, ya que las mejoras en el entramado urbano no solo estaban destinadas a los futuros adjudicatarios sino también a los vecinos de la zona. Como mencionamos, estos se verían beneficiados tanto por la construcción del barrio, como por las obras complementarias de hidráulica que evitarían inundaciones, desagües cloacales y un acceso a servicios básicos.

Liminalidad: de la licitación al abandono

Transcurría el año 2015, la etapa liminal en términos de Van Genep ([1909](2008)) estaba en curso, con obras iniciadas y con las paredes de aquellas viviendas que reflejaban la forma de los futuros hogares. Pero el ritual fue interrumpido -en sentido metafórico-, en un período previo a las elecciones presidenciales del 2015, y luego de distintas promesas que indicaban que se iba a

Imagen 1. La gráfica muestra la ubicación del futuro barrio Manuel Dorrego, entre Caseros, Gelly y Obes, Mozart y Dorrego, reflejando cómo estarán distribuidos los duplex, espacios comunes y accesos al mismo. Fuente: Municipio de Quilmes.

adjudicar un porcentaje de viviendas ese mismo año. El ritmo de construcción empezó a disminuir, a lo cual se sumaron problemas con las empresas constructoras, paralelamente a la no asignación de partidas económicas. Todo esto implicó una pausa en el avance del barrio proyectado.

Desde el enfoque de políticas públicas, entendidas como acciones u omisiones del Estado ante una cuestión socialmente problematizada (Oszlak & O'Donnell, 2011, p. 564), esta paralización de las obras indicaría también una decisión política.

A partir de 2016, los miembros de la cooperativa se vieron invadidos por el desconcierto sobre qué sucedería, principalmente en el área habitacional, ante el cambio de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, con la asunción de Mauricio Macri en la presidencia. Las reuniones se intensificaron y, desde la comisión directiva de la cooperativa, se buscó el diálogo con las nuevas autoridades, principalmente las municipales, ya que estas eran las encargadas del seguimiento de las obras durante el gobierno anterior.

En los meses posteriores, con las reestructuraciones a nivel estatal, los cooperativistas iniciaron las tratativas para la continuidad del proyecto, lo que requirió en un inicio -y a pedido de las nuevas autoridades- el constatar la veracidad de la organización. Tal como había sucedido en el período de surgimiento de la cooperativa, el “rito de entrada” en el marco de las prácticas formalizadas estatales, implicó presentar la documentación respaldatoria actualizada de cada asociado/a, principalmente fotocopia del DNI, recibo de sueldo o monotributo, y en caso de no poseerlos, se debía realizar una declaración jurada de ingresos percibidos informalmente. Este proceso implicó citaciones a cada integrante y numerosos encuentros, organizados según el número de asociado/a.

La revisión del proyecto de la cooperativa estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quilmes. Se convocó a una reunión, a finales de 2017, para tratar el detenimiento de las obras. La misma se realizó en una sociedad de fomento, en las cercanías del barrio quilmeño de donde proviene la mayoría de los asociados. Desde la comisión directiva, se convocó a integrantes

de los distintos proyectos de la organización³ en apoyo a la causa y bajo lo que podemos leer en términos de un mecanismo de “fusión-fisión”⁴ como planteó Evans-Pritchard (1977) en la obra clásica *Los Nuer*. Es decir, los asociados de la cooperativa 19 de junio debían presentarse como una comunidad homogénea, independientemente de la segmentación interna. En el encuentro se dialogó directamente con una representante de la cartera de desarrollo social, quien respondió las dudas e inseguridades de los y las participantes sobre la continuidad de las obras de las futuras viviendas, y anunció la reactivación inmediata, delimitando un periodo de seis a diez meses para la adjudicación de los primeros hogares.

Se realizaron varias visitas al predio, algunas anunciadas en diarios locales, por ejemplo, bajo el título de “construyen 240 viviendas” (El Sol, 7 de septiembre de 2017), cuando en realidad estaba proyectada mayor cantidad, y aunque solo mostraban un recorrido al futuro barrio y las calles cercanas que habían sido asfaltadas. La constructora que había ganado la licitación comenzó a trabajar mejorando las estructuras edilicias ya hechas. A su vez, se realizó el cerramiento con rejas⁵ (solventadas por los/as asociados/as mediante una cuota extraordinaria), debido a los hechos de inseguridad sucedidos en el predio, como robo de herramientas o materiales de construcción. Sin embargo, posteriormente las empresas que habían ganado la licitación dejaron de trabajar debido a pagos atrasados, lo que extendió este momento de liminalidad y dio paso a un periodo de abandono.

³ La cooperativa tiene tres proyectos en curso: Quilmes (2014), Avellaneda (2015) con acceso a la tierra pero sin finalización de obras, y otro proyectado a futuro en Varela.

⁴ El mecanismo “fusión-fisión” fue planteado por Evans-Pritchard (1977), en el capítulo “Tiempo y Espacio” para explicar la estructura social de los *nuer*. Estas son sociedades segmentarias primarias que se subdividen a su vez de manera secundaria y terciaria, organizadas independientemente unas de las otras, ubicadas en distintas unidades territoriales pero que están unidas por un antepasado en común. Ante situaciones de conflicto externo, todos los segmentos se fusionan en respuesta.

⁵ Hasta esa fecha, el terreno estaba cercado por alambrados, pero los mismos eran cortados o robados.

Así, y con el paso del tiempo, los sueños de la casa propia se fueron alejando.

En la esquina del predio, un cartel decía “Aquí se está construyendo el barrio Manuel Dorrego”. Sin embargo, se dejaron de ver progresos en sus construcciones, los pastos invadieron el terreno, y aquellas rejas que con esfuerzo habían sido abonadas por los futuros adjudicatarios, desaparecieron de un día para otro, aumentando las sensaciones de preocupación y enojo. Las paredes de las edificaciones, tras años de espera, eran solo estructuras finas que se deterioraron y que, en ocasiones, se derrumbaban.

Esto derivó en acciones por parte de los asociados, como una juntada de firmas al interior y exterior de la cooperativa, la realización de reuniones con los agentes estatales encargados, quienes argumentaban, como motivo principal de paralización de las obras, la falta de fondos. Luego se procedió a intimar mediante cartas documento tanto a la municipalidad de Quilmes como a organismos provinciales y nacionales vinculados al área, exigiendo la finalización de las obras. En el año 2018, con la intervención de los medios de comunicación y la colaboración de concejales del distrito, se reiteró el pedido de informes sobre la continuidad de las obras, lo que ayudó a visibilizar la problemática.

Sin embargo, es preciso reflexionar con respecto a que, más allá del anuncio de la reactivación de una obra de esta índole, aunque el proyecto tenía la aprobación desde los tres niveles del Estado (del gobierno anterior), el no destinar partidas económicas, con este nuevo gobierno, se constituía en un obstáculo que mostraba falta de “voluntad política” o “decisión política” para su ejecución (Guebel, 2017, p. 63). Esto expresaba, en definitiva, una omisión del Estado ante una cuestión socialmente problematizada (Oszlak & O’Donnell, 2011).

Este espacio proyectado como barrio Manuel Dorrego, con sus estructuras y planificación en estado de abandono, comenzó a degradarse, y fue absorbido por el paso del tiempo ante procesos intermitentes de intervención, atravesados por cambios en las políticas estatales de vivienda. Se pudo ver un contraste entre dos periodos: uno benefactor y otro neoliberal, pero que no brindaron una solución definitiva a esta problemática. Si bien a partir del año 2019, con un nuevo gobierno bajo la presidencia de Alberto Fernández, se comenzó a dialogar sobre el porvenir del barrio, ante la expansión de la pandemia mundial causada por la propagación del Covid 19, la misma continúa aún pendiente.

Imagen 2. Retrato del incendio en las estructuras abandonadas, tras denuncias de inseguridad y un caso de violación. Fuente: Periódico El Progreso, 9 de octubre de 2021.

Desde ese entonces, este espacio inconcluso fue interpelado por distintos sucesos, como intentos de toma del lugar por vecinos de la zona, con posterior intervención policíaca; robos reiterados a los cerramientos; y hasta destrucción de las estructuras de las viviendas. Esta situación se complejizó en octubre del 2021 cuando los vecinos de la zona, luego de una denuncia de violación en el predio abandonado, incendiaron parte del lugar, dando visibilidad a este espacio convertido, según vecinos, en “un refugio para la delincuencia” (Muñoz, F., 6 de octubre de 2021).

En este contexto, el barrio Manuel Dorrego, si bien no llegó a ser habitado y conformado como un barrio en sí, forma parte de un entramado de barrios vulnerados, en términos de Guaimas (2018) -antes llamados vulnerables o asentamientos-, con distintos grados de emergencia o precariedad habitacional, las que son generadas por un contexto mayor. En este sentido, la existencia de este predio sin finalizar, es también producto de las situaciones socioeconómicas y políticas, desde sus inicios hasta su abandono.

Los hechos recientes ya mencionados llevaron a las autoridades municipales y provinciales a volver a trabajar en el proyecto, y se anunció un nuevo inicio de obras en noviembre/diciembre de 2021. Luego de diálogos y negociación, comenzó en mayo la primera etapa de licitación para la construcción de 80 viviendas, bajo el programa “Reconstruir” destinado a financiar obras que habían quedado paralizadas desde 2016 a 2019 (Hecho en Quilmes, 5 de mayo de 2022).

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis expuesto en el recorrido de los distintos apartados nos permite comprender las relaciones sociales que se manifiestan entre los asociados a la cooperativa, y entre la cooperativa y distintos niveles del Estado con incidencia en esta problemática.

Los aportes de Lefebvre (1976) y Harvey (2008) nos permiten ubicar la problemática urbana y el derecho a la vivienda que demanda la cooperativa estudiada. También, el caso puede ser analizado a la luz de las nociones de derecho a la ciudad, o derecho al espacio urbano, en términos de Oszlak, (1991), que muestran que el acceso a

estos derechos no es un problema individual sino parte de una disputa, más allá del espacio físico en sí y sus usos, que tiene que ver con cómo en cada sociedad se estructura el espacio social. El capitalismo, tal como mostró Lefebvre (1976), impone y reproduce formas y visiones, siendo el espacio político, estratégico e ideológico.

Al mismo tiempo, también es simbólico (Bourdieu, 1988, 1990). Los desarrollos de este autor han demostrado que el Estado actúa ante las luchas simbólicas que demarcan divisiones sociales según la posición que ocupan en él, y por su capacidad de planificar e intervenir sobre el espacio. De esta forma, el Estado ejerce un rol: de legitimar e instrumentar sobre determinadas cuestiones a través, por ejemplo, de la formulación de políticas públicas. En ese marco, tienen lugar acciones y omisiones que implican una toma de posición. Desde estas herramientas teóricas, interpretamos que desde la formación de la cooperativa 19 de junio, había un Estado benefactor, que permitía el diálogo y mostraba predisposición ante las demandas, lo que se vio en el inicio del proceso de acceso a la tierra y de la construcción del barrio Manuel Dorrego, aunque el mismo quedó sin concluir. En contraste, luego de las elecciones, reconocemos la instauración de un Estado neoliberal que, al no destinar partidas económicas, mostró falta de voluntad política y omisión ante la cuestión, dejando a la deriva y abandonando el planificado barrio. Esto muestra cómo dos tipos de posicionamientos estatales responden a distintos intereses e ideologías.

Por otro lado, reflexionar sobre la trayectoria de la cooperativa desde el concepto de rito de pasaje nos permite identificar prácticas y acciones formalizadas. Primero, con la formación legal de la cooperativa y la adhesión de sus asociados/as, como rito de iniciación. Se trata de un momento que, tal como aparece en el imaginario de los integrantes que en el pasado formaron parte de otra cooperativa, actuó como un mito y que, en términos de Shore (2010), orientó un plan de acción que sirvió para gestionar el posterior acceso a la tierra. En un segundo lugar, la compra del terreno en Quilmes, luego cedido al Estado para la construcción de viviendas, consolidó el proyecto del barrio Manuel Dorrego como un espacio

legible (Oslender 2002) que, junto al inicio de las obras de vivienda, generó representaciones y un sentido del lugar ligado a un espacio geográfico. En tercer lugar, con el proceso ritual (Turner, 1988) en curso, la instancia liminal quedó simbólicamente en suspenso. Como dijimos más arriba, con la paralización de la obra, antes del cambio de gobierno de 2015/2016, y luego con una reactivación parcial en 2017, esta liminalidad en el ritual a la vivienda propia, quedó en instancia de abandono. A esto se sumó un contexto posterior de pandemia por el Covid 19 que transformó las estructuras de este barrio en un espacio inconcluso, al tiempo que la permanencia en una indefinida instancia liminal, dejó este rito de pasaje sin terminar.

Respecto a los hechos sucedidos luego del abandono de las obras de este barrio, se utilizó la categoría formulada por Guaimas (2018) de “vulnerado”. En este sentido, presentamos al barrio Manuel Dorrego como un espacio vulnerado, debido a los procesos históricos, económicos y sociales relatados. El barrio pasó de ser un símbolo de la mejora en todo el entramado urbano de la zona, a un predio abandonado que se transformó, según el relato de los vecinos aledaños, en un foco inseguro y deshabitado. Por lo tanto, la no finalización del Manuel Dorrego, no solo vulneró el acceso a una vivienda digna de los futuros adjudicatarios, en pos de cumplir su derecho constitucional, sino que también generó condiciones desfavorables para los habitantes de la zona donde está ubicado, principalmente en el área de seguridad.

En este marco, es importante reflexionar con respecto a que el rol del Estado, en el área habitacional, no solo debe estar sujeto a los cambios ideológicos y políticos de los gobiernos de turno, sino que debe haber una continuidad, contemplando los derechos de los sujetos afectados a la problemática.

Por último y con el objetivo de visibilizar la situación sin resolver se espera que este estado de liminalidad que afronta la construcción del barrio dé paso a otra instancia de modo que el proceso ritual pueda concluir, permitiendo a los/as asociados/as, cruzar el umbral hacia la vivienda propia tan ansiada y esperada.

BIBLIOGRAFÍA

Barreto, M.A. (2018). La política habitacional de Cambiemos: el retorno de la mercantilización de la vivienda social en Argentina. *Estudios demográficos y urbanos*, 33(2), 401-436. <https://dx.doi.org/10.24201/edu.v33i2.1733>

Bourdieu, P. (1988). *Cosas Dichas*. Buenos Aires: Edit. Gedisa.

Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*. Madrid: Grijalbo.

Corrigan, P. & Sayer, D. (2007). El gran arco: La formación del Estado inglés como revolución cultural. En M.L. Lagos & P. Calla (Comps.), *Cuaderno de Futuro N° 23. Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina*. Bolivia: PNUD.

Diario El sol, 7 de septiembre del 2017, Construyen 240 viviendas en Quilmes, https://issuu.com/elsolurbana/docs/el_sol_07.09.17

Diario popular (27 de septiembre de 2014). Licitación de viviendas para el barrio Manuel Dorrego. <https://www.diariopopular.com.ar/quilmeno/licitacion-viviendas-el-barrio-manuel-dorrego-n204401>

Durkheim, É. (2021). *Las formas elementales de la vida religiosa: el sistema totémico en Australia (y otros escritos sobre religión y conocimiento)*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica (original de 1912).

El progreso (9 de octubre de 2021). Quilmes: incendian predio de viviendas sociales donde “se esconden delincuentes”. <https://www.periodicoelprogreso.com/quilmes-incendiaron-predio-de-viviendas-sociales-donde-se-esconden-los-delincuentes/84554/2021/>

Evans-Pritchard, E. E. (1977). *Los Nuer*. Barcelona: Anagrama.

Fernández Wagner, R. (2004). La construcción y deconstrucción histórica de lo social en el acceso

- a los bienes y servicios del hábitat. *Revista INVI*, 19-50. Recuperado de <https://revistateoria.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/62197/66247>
- García Linera, A. (2021). 13 de enero de 2021. *Tiempo histórico Liminal*[Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=cYWWqeFj71M>.
- Guaimas, M. L. (2018). *El déficit habitacional y el mercado informal inmobiliarios en las villas de la Ciudad de Buenos Aires*. (Tesis de Licenciatura). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA). Recuperado de https://www.academia.edu/40131067/El_d%C3%A9ficit_habitacional_y_el_mercado_informal_inmobiliario_en_las_villas_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Guebel, C. F. (2017). Cambios políticos y regularización dominial de la tierra. En M. Robertazzi (Coord.), *Estrategias interdisciplinarias y participativas de comunicación y divulgación de las problemáticas que involucran marginaciones sociales* (pp. 59-66). Buenos Aires: Eudeba.
- Guebel, C. F., Guerschman, B., Levy, N., Guaimas, L., Laius, M. & Colque, G. (2019). Una mirada socioantropológica sobre el espacio social: territorio, virtualidad y moda. Seminario de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Guebel, C. F., Laius, M., Viguera, G. C., Guaimas, L., Moglia, A. & Franco, J. (2021). Espacio social, políticas públicas y participación popular en disputas por la tierra y la vivienda. Buenos Aires, Argentina, 2000-2021. *Trama, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.*, 10(2), 17-42.
- Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad. *New leftreview*, 53(4), 23-39.
- Hecho en Quilmes (5 de mayo de 2022). Barrio Dorrego: Abren sobres de licitación para construir 80 viviendas. <https://hechoenquilmes.com/2022/05/05/barrio-dorrego-abren-sobres-de-licitacion-para-construir-80-viviendas/>
- Lefebvre, H. (1976). *Espacio y política. El derecho a la ciudad II*. Barcelona, España: Península.
- Ley N°24.464. Boletín oficial de la República Argentina. Sistema Federal de la Vivienda. 4 de abril de 1995.
- Muñoz, F. (6 de octubre de 2021). Queman viviendas sociales por denuncia de violación. *Info Quilmes*. <https://www.infoquilmes.com.ar/queman-viviendas-sociales-de-quilmes-por-denuncia-de-violacion>
- Oslender, U. (2002). Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una espacialidad de resistencia. *Scripta Nova*, 6(115), 1.
- Oszlak, O. (1991). *Merecer la ciudad*. Buenos Aires: CEDES-Humanitas.
- Oszlak, O. & O'donnell, G. (2011). *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. En C. H. Acuña (Comp.), *Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual* (pp. 555-584). Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
- Perez, F. (2014). Proyecto de resolución de bajada de la autopista Ezpeleta-La Plata. Honorable cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires.
- Shore, C. (2010). La antropología y el estudio de la política pública. Reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. La antropología y el análisis interpretativo de la política pública. *Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología*, 10, 21-49. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/814/81415652003.pdf>
- Turner, V. (1988). *El proceso ritual*. Madrid: Tauro.
- Van Gennep, A. (2008). *Los ritos de paso*. Madrid: Alianza (Original de 1909).